

YAYLOVLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA MUHOFAZA QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

F.Sh.Xudoyberdiyev

“Yer resurslaridan foydalanish va davlat kadastrlari” kafedrası dotsenti
Muxamadov Qamoriddin Muxtor o’g’li, Bobojonov Saidjon O’tkirovich

Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish magistrarlari

Nazarov Ibrohim Hasan o’g’li

“Yer kadastrı va yerdan foydalanish” ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: So’nggi yillarda mamlakatimizda yaylov yerlarni muhofaza qilish, ulardan samarali foydalanishni ta’minlash hamda degradatsiyasiga qarshi kurashish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada yaylov yerlaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish bo’yicha chora-tadbirlar, hamda takliflar keltirilgan.

Kirish. Bugungi kunda yaylov yerlari qishloq xo’jaligining 50,2% takshil etgan bo’lib, ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishni takomillashtirish zarur. Yaylovlarning holati, muhofazasi, ulardan oqilona va samarali foydalanish hamda degradatsiyaga uchragan va qishloq xo’jaligi foydalanishdan chiqib ketgan yaylovlar unumdorligini oshirishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish masalalariga bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Ma’lumki, respublikamizda yaylovlar bilan bog’liq huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi qator qonunlar, xususan O’zbekiston Respublikasining Yer kodeksi, “Qishloq xo’jaligi kooperativi (shirkat xo’jaligi)” to’g’risida”gi, “Fermer xo’jaligi to’g’risida”gi, “Dehqon xo’jaligi to’g’risida”gi, “Davlat yer kadastrı to’g’risida”gi, “Suv va suvdan foydalanish to’g’risida”gi, “Tabiatni muhofaza qilish to’g’risida”gi, “O’simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to’g’risida”gi, “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to’g’risida”gi qonunlar qabul qilingan. Ular tabiiy yaylovlardan oqilona foydalanishning huquqiy asoslarini belgilab berish barobarida, yerlarni muhofaza qilish, tuproq unumdorligini oshirish, tabiiy resurslarni muhofaza qilish muayyan darajada tartibga solinishi ta’minlamoqda.

Yaylovlarning o’simlik dunyosi muhim tabiiy resurslardan biri bo’lib, faqat to’g’ri foydalanilgandagina o’ziga xos bo’lgan tiklanish xususiyatini yo’qotmaydi.

Tuproq unumdorligini oshirish, meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha tadbirlar faqat sug'oriladigan maydonlarda amalga oshirilmasdan, yaylov va pichanzorlar ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

O'zbekistonda yaylovlar 20,8 mln. gektarni (mamlakat umumiy maydonining yarmiga teng) egallaydi, shundan 17,4 mln. gektari – cho'l mintaqasiga to'g'ri keladi.

So'nggi 15-20 yilda ko'chma chorvachilikda yaylovlardan me'yorda foydalanmaslik, mollarni yaylovlarda ortiqcha boqish va boshqa antropogen ta'sirlar natijasida chorva ozuqasi hajmining yo'qolishi – degressiyasi sodir bo'ldi. 20,8 mln. ga yaylovdan 16,4 mln. gektari (78%) degressiyaga uchragan bo'lib, undan 9,3 mln. ga maydondagi yem-xashak ozuqasi 20-30%, 5 mln. ga maydondagi 30-40%, 2,1 mln. ga yoki 40%dan ortiq maydondagi yem-xashak ozuqasi degressiyaga uchragan.

Yaylovlar degradatsiyasi asosan Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida kuzatilmoqda. Bu, o'z navbatida, tuproqning suv va shamol eroziasini keltirib chiqarib, ekotizimga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yaylovlardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishning institutsional masalalari, jumladan, yaylovlarda tabiiy bioxilma-xillikini saqlash, o'simlik dunyosi degradatsiyasining oldini olish, tuproq xolatini yaxshilash masalalariga oid qonunchilik asoslarni yaratish, yaylovlarni boshqarish tizimini shakllantirish, ishlab chiqarish amaliyoti bilan fan va ta'lim integratsiyasi doirasida yaylovlar fitomelioratsiyasi, seleksiyasi va urug'chiligi, yaylovlarni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish tadbirlarini tashkil etish, yaylovlar uchun mexanizatsiyalashgan texnologiya va texnika vositalarini ishlab chiqish masalalariga asosiy e'tiborni qaratish kerak.

Yaylovlar bilan band bo'lgan yerlardan foydalanish munosabatlarini huquqiy jihatdan tartiblashtiruvchi, mavjud yer qonunchiligida ham bunga e'tibor qaratilishi lozim. Global iqlim o'zgarishi sharoitida yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan davlat siyosati darajasida yaylovlardan samarali va oqilona foydalanish, yaylovlar degradatsiyaga uchrashining oldini olish va uning oqibatlarini bartaraf etish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish, yaylovlardan to'g'ri foydalanishni tashkil etish iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan katta ahamiyatga molik hisoblanadi.

Respublikada chorvachilikda xususiy mulkning ustuvor ahamiyati va o'rnini ta'minlash, yaylovlardan samarali foydalanish, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlar hajmlarini ko'paytirish va raqobatdoshligini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Shunga qaramay, mamlakatimiz aholisining chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laqonli qondirish, ularni yetishtirish uchun mustahkam ozuqa bazasini yaratish kabi qator masalalar hal etilmayapti, xususan:

❖ chorva mahsulotlarini ishlab chiqarishda ajratilgan yer maydonlarida respublikada mavjud chorva hayvonlari bosh sonlari uchun zarur miqdorlar ko'zlangan ozuqa ekinlarini ilmiy asoslangan holda joylashtirish, zarur ozuqa mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash tizimi yetarlicha yo'lga qo'yilmagan;

❖ mavjud qoramol zotlarini yaxshilash, mahsuldor va mahalliy iqlim sharoitlariga mos bo'lgan zotlarni yaratish borasida ilmiy muassasalar va soha vakillari o'rtasida hamkorlik talab darajasida emas;

❖ chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari zarur texnika va uskunalar bilan yetarli darajada ta'minlanmagan;

❖ chorva hayvonlarining ozuqaga bo'lgan talablarini to'liq qondirish maqsadida barcha turdagi chorva hayvonlari uchun ilmiy asoslangan me'yor va ratsionlar ishlab chiqishga e'tibor berilmayapti;

❖ tijorat banklarining kredit mablag'laridan foydalanishni rag'batlantirishni, xo'jaliklar mablag'larining bank hisob-varag'iga kirim qilinishining ishonchli, qulay va samarali vositalari joriy etilmagan.

Respublikamizda kelgusida chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari tomonidan chorvachilik mahsulotlari yetishtirish va qayta ishlash hajmini yanada ko'paytirish, soha samaradorligini oshirish, ajratilgan ozuqa yer maydonlaridan maqsadli va unumli foydalanish hamda ozuqabop ekinlarni joylashtirishning samarali mexanizmini yaratish maqsadida foydalanish me'yorlari va normativ huquqiy-hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lib bular quyidagilar:

❖ Chorvachilik subyektlarini tashkil qilish hamda ularning faoliyatini muvofiqlashtirish to'g'risidagi nizom.

❖ Yer uchastkasini chorvachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaligiga uzoq muddatli ijaraga berish to'g'risida namunaviy shartnoma.

❖ Chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik va asalarichilik yo'nalishidagi chorvachilik subyektlarining namunaviy yo'l xaritalari.

Shulardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni bermoqchimiz:

❖ ozuqa ekinlari uchun ajratilgan yer maydonlarining mavjud chorva bosh soniga mos kelishini aniqlash;

❖ chorvachilik subyektlariga ajratilgan yer maydonlaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida yuqori hosildor ozuqabop ekinlarni ekish va ularni yetishtirish;

❖ ekin ekish, parvarishlash, yetishtirish, yig'ib olish ulardan qishlovga sifatli oзуқalar tayyorlash va soha uchun zarur bo'lgan texnika, mexanizm va uskunalar bilan ta'minlan;

❖ chorvachilik mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish va qayta ishlash tizimini rivojlantirishga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;

❖ bir shartli bosh chorva molga hisoblagan ratsional maydondan to'g'ri foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 15-martdagi 137-sonli "Respublika chorvachiligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha choralar haqida" Qarori.

2. Vazirlar Mahkamasining 87-sonli "Chorvachilikda islohotlarni takomillashtirish hamda dehqon (fermer) xo'jaliklari va xususiylashtirilgan fermalar manfaatlarini himoya qilish to'g'risida" Qarori.

3. Vazirlar Mahkamasining 23.04.2018-yildagi 299-sonli "Ma'muriy-hududiy birliklar chegaralarini belgilash, yer resurslarini xatlovdan o'tkazish hamda yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 88-sonli "Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori.

5. Khudoyberdiyev Feruz Shamshodovich, Bobojonov Said Utkirovich, & Mukhamadov Kamariddin Mukhtarovich. (2021). Innovative approach to pasture management and productivity improvement. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(05), 491–494.

6. Sh, F. (2020). Khudoyberdiyev Measures to prevent degradation of pastoral lands. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 7(3).

7. Shamshodovich, K. F., Utkirovich, B. S., & Mukhtarovich, M. K. (2021). Achieve Effective Results Through Pasture Management. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 3, 9-12.

8. Khudoyberdiyev, F. S. (2020). "Development of Effective Methods for the Use of Pasture Land" *International Journal of Advanced Research in Science. Engineering and Technology*, 7(3).

9. Khudoyberdiyev, F. S. (2020). " Measures to Prevent Degradation of Pastural Lands" International Journal of Advanced Research in Science. Engineering and Technology, 7(3).
10. Sh, F. (2020). Khudoyberdiyev Development of effective methods for the use of pastureland. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 7(3).
11. Худойбердиев, Ф. Ш. (2019). Научная статья «Улучшение пастбищ, создание новых пастбищ и разработка эффективных методов использования пастбищ». Вестник Хорезмской Академии Мамуна, 17-20.